

البحث الإجرائي

اثر استخدام المحطات التعليمية على اتجاه الطالبات نحو التعلم النشط

مقدمة البحث:

الباحثة/ فوزية رزيق القثامي

Researcher: Fawzia R. Alqathami

مكان العمل / الثانوية ٢٨

الملخص:

يهدف هذا البحث الى حل مشكلة الاتجاه السلبي لدى الطالبات تجاه التعلم الذاتي النشط من خلال استخدام استراتيجيات المحطات التعليمية وتمثل السؤال الرئيسي في الآتي:

- ما اثر استخدام المحطات التعليمية على اتجاه الطالبات نحو التعلم النشط .

تم اجراء البحث على طالبات الصف الثالث الثانوي في الثانوية الثامنة والعشرين بمدينة مكة المكرمة للعام الدراسي ١٤٣٤ / ١٤٣٥ هـ ولقد تكونت عينة البحث من (٤٢) طالبة، وكانت المادة العلمية هي محتوى الفصل الثاني والثالث من كتاب الكيمياء (الطاقة والتغيرات الكيميائية , سرعة التفاعلات الكيميائية). وللتحقق من فرضية البحث تم اعداد اوراق عمل المحطات التعليمية بأنواعها الاربعة (القرائية , المنطقية, الإلكترونية, الإستقصائية) بالاستناد الى المحتوى، وتجهيز البيئة الصفية الملانمة للتطبيق . وقبل البدء تم تطبيق استبانة لمعرفة اتجاه الطالبات نحو التعلم الذاتي وبعد فترة تجريب دامت ستة اسابيع تم استطلاع اراء الطالبات في استراتيجيات المحطات التعليمية ومن خلال جمع البيانات وتفريغها ومعالجتها بالوسائل الإحصائية المناسبة . فقد خلص البحث الى جملة من المقترحات اهمها الدعوة الى:

- ١ . توظيف استراتيجيات المحطات التعليمية لغرس اتجاه ايجابي نحو التعلم النشط .
- ٢ . توفير البيئة الصفية المناسبة لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط .

الكلمات المفتاحية (المحطات التعليمية ، التعلم النشط ، التعليم التفاعلي ، التعليم الثانوي ، التربية والتعليم)

وايماننا مني باهمية التعلم النشط واستراتيجياته اخذت تدور في نفسي تساؤلات كثيرة وامنيات عديدة بالعمل على
البحث عن اسلوب يضيف عنصر المتعة والتشويق والجذب للحصة ويسمح بمزيد من التواصل بين افراد المجموعات
..... ويقضي على الملل والرتابة ويزيد من دافعية الطالبات للانخراط في اداء المهمات التعليمية

مثال لصحيفة تفكر

صارحتني طالبتي... سماح ... بالصف الثالث علمي

بعدم تقبلها للاستراتيجيات الجديدة في التعلم وترى انها غير مجدية ولا تساعد على تثبيت
المعلومة وانها مضيعة للوقت والجهد وانها تتمنى العودة للطريقة التقليدية

حاولت ان اوضح لها اهمية هذه الطرائق الحديثة وانها تزيد من ثقة الطالبة بنفسها ... وتساعد على
ترسيخ المعلومة وتنمي روح الالفة والتعاون بين الطالبات

لكنها لم توفقتي الرأي واكتشفت ان هناك مجموعة من الطالبات لهن نفس الرأي

مثال لصحيفة تفكر

وصف المواقف

في يوم الاثنين ... الحصة الثانية بالصف الثالث علمي

اثناء انشغال طالباتي بحل ورقة العمل كلاً مع مجموعتها لاحظت ان طالبتي مصباح لا تشارك
مجموعتها في حل الورقة حاولت تحفيزها وتشجيعها للمشاركة ولكنها لم تهتم وتشغل وقتها
بالاحاديث الجانبية

التفسير

يبدو ان مصباح تشعر بالملل وفقدان الحماس وعدم الاحساس بالدافعية للمشاركة في تنفيذ
المهام التعليمية

الرأي

يبدو لي ان مصباح لا تحب الرتابة ونفس الروتين تحتاج الى عامل جذب وتشويق مما يجعل
المهام العلمية اكثر امتاعا

ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال التالي :

مآثر المحطات العلمية في اتجاه الطالبات نحو التعلم النشط

اجراءات حل المشكلة :

ان اسباب المشكلة كثيره وتتعلق بالجوانب التالية :

أ - بالمعلم وطرائق التدريس

ب - بالطالبة ذاتها

ج - بالبيئة الصفية

اسباب تتعلق بالمعلم ومنها :

١- الروتين اليومي من المعلم والاقتصار على طريقة واحدة دون تجديد للأساليب

٢- عدم تدريب الطالبات بشكل جيد على الاساليب الحديثة

اسباب تتعلق بالطالبة ومنها :

١- رفض مبدأ تحمل المسؤولية والمبادرة

٢- الاتكال على الآخرين والركون إلى اجابات الطالبات المتميزات

٣- العزلة والانطواء وضعف التواصل مع الآخرين

اسباب تتعلق بالبيئة الصفية :

مراعاة البيئة الصفية من نظام وتهوية ونظافة وهدوء واعادة ترتيب الصف تعمل على زيادة دافعية التعلم ويساعد على توفير الجو المناسب للمشاركات الفعالة

...وبعد التحدث مع مشرفتي التربوية...قامت بتزويدي بالكتب الجديدة والتجارب التربوية الحديثة...ومنها المحطات العلمية

...اخذت ابحت في الشبكة العنكبوتية عن استراتيجيات المحطات العلمية بالاضافة الى المواقع التي زودتني بها مشرفتي

...ومراجعة الدراسات السابقة ومنها :

دراسة (أ.د ماجدة البلوي م.د ثاني الشمر)

اجريت الدراسة في العراق وهدفت الدراسة الى معرفة اثر استراتيجيات المحطات العلمية في تنمية عمليات العلم لدى طلاب معاهد اعداد المعلمين في مادة الفيزياء وتحدد البحث بطلاب الصف الثالث بمعهد اعداد المعلمين في بعقوبة بمحافظة ديالى للعام الدراسي (٢٠١٠-٢٠١١) واطهرت نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المحطات العلمية على المجموعة الظابطة التي درست بالطريقة التقليدية في عمليات العلم .

دراسة (ا.م.د فداء الخياط أ.م.د حامد بلياس)

هدفت الدراسة الى معرفة اثر اسلوب المحطات وفق التعلم التعاوني والذاتي في اكتساب بعض المهارات الاساسية بكرة اليد وتحدد البحث بطلاب السنة الدراسية الاولى لمعهد الرياضة في اربيل للعام الدراسي (٢٠٠٨-٢٠٠٩)

وخلصت الدراسة الى التأكيد على استخدام أسلوب المحطات وفق التعلم التعاوني في تعليم المهارات المحددة بكرة اليد كونه أفضل من أسلوب المحطات وفق التعلم الذاتي وللاسلوب المتبع

.....تقييم العمل من خلال اخذ رأي الطالبات بعد تطبيق تجربته

المصطلحات :

اولاً: المحطات العلمية : (Scientific station)

اماكن مختلفة في غرفة الصف يعمل الطلاب فيها على مهمات مختلفة في وقت واحد

(الصف المتميز / كارول آن توملينسون)

وتعرف اجرائيا بانها: استراتيجية تقوم على مجموعة من المهمات المختلفة يتعاقب بها الطالبات يشكل دوري ومتعاقب على اربع محطات هي (القرانية ، الاستقصاء ، والمنطق ، والالكترونية) استنادا الى اوراق عمل

ثانياً : التعلم النشط

هو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي، وتشمل جميع الممارسات التربوية والإجراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه؛ حيث يتم التعلم من خلال العمل والبحث والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات، وتكوين القيم والاتجاهات وهو تعلم قائم على الأنشطة التعليمية المختلفة التي يمارسها المتعلم وينتج عنها السلوكيات المستهدفة التي تعتمد على مشاركة المتعلم الفاعلة والإيجابية في الموقف التعليمي/التعلمي.

ويعرف اجرائيا بانه : طريقة تعلم وتعليم في نفس الوقت يقدم فيها المعلم مجموعة من الانشطة في بيئة صفية تشجع الطالب على القراءة والبحث والاكتشاف واتجريب وحل المشكلات .

حدود البحث :

١- تقتصر هذه الدراسة على طالبات الصف الثالث ثانوي من الثانوية ٢٨ بمكة المكرمة.

٢- الفصل الثاني والثالث من كتاب الكيمياء للصف الثالث - وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية

والمقرر للعام الدراسي ١٤٣٤-١٤٣٥ هـ

٣- تم اجراء التجربة في غرفة الصف

يهدف هذا المشروع :

هدف هذا المشروع، كغيره من البحوث الإجرائية، إلى تحسين الأداء وتطوير المهارات والممارسات التعليمية لدى المعلم، وبالتالي تحسين نوعية التعليم، كما يهدف إلى زيادة دافعية الطالبات وزيادة النجازهن داخل الفصل زيادة ثقة الطالبة في نفسها

اضفاء عامل الجذب والتشويق داخل الحصة فتدفعهن للنقاش والتواصل مما يخلق صفا تعليميا متجاوبا ..

مرحلة تطبيق المشروع :

تم تقسيم غرفة الصف الى اربع محطات هي :

٣- المحطة الاستكشافية

١- المحطة القرائية

٤- المنطق

٢- الالكترونية

...تبدأ الطالبات بالتنبؤ والاستفسار قبل زيارة المحطاتبعدها تقوم الطالبات بالمرور على كل محطة وتنفيذ النشاط الموجود بها او الاجابة على الاسئلة باستخدام ما هو موجود في المحطة مع تحديد وقت محدد لكل محطة ..بعدها تقوم الطالبات بمناقشة نتائجهنوفي نهاية المطاف اقوم بغلق نشاط المحطات بالتعليق على النتائج وتلخيص ماورد فيها...

" محطة القراءة " (الزمن: ١٠ د)

مثال (١)

بعد قراءة فعالة عن الطاقة واشكالها من الكتاب المرجعي ص ٥٠-٥١-٥٢تقوم كل طالبة بتعبئة المنظم التالي في دفترها وبعد الاتفاق مع المجموعة تعبئ الكاتبة المنظم في ملف المجموعة

"المحطة المنطقية" (الزمن: ١٠ د)

الهدف : تقارن بين التفاعل الطارد والماص

بالتعاون مع افراد مجموعتك وبعد قراءة متأنية لشكل ٣-٥ و ٣-٦

قارني بين الشكلين من حيث:

نوع التفاعل	الطارد للحرارة	الماص للحرارة
مستوى المتفاعلات		
طاقة التنشيط		

"المحطة استراحة طالب العلم" (الزمن: ١٠ د)

الهدف : ان تعدد خواص المركب ال نشط

من خلال مشاهدة الفلم العلمي ... عددي خواص المركب ال نشط ثم اكتبني معادلة توضح التفاعل الحاصل؟

ادوات البحث:

- مقياس اتجاه الطالبات نحو التعلم النشط
- اليوميات التي احتفظ بها عن طالباتي.....حيث أقوم بتدوين الملاحظات عليها
- حوارات مع الطالبات: لقد حاولت معرفة أثر اسلوب المحطات من خلال تشجيع الطالبات على الحديث عما اكتسبه من مهارات ومعلومات.

بعد تطبيق ادوات البحث توصلت الى مايلي :

اولا : مقياس اتجاه الطالبات نحو التعلم النشط

كانت اتجاهات طالبات الصف الثالث علمي نحو التعلم النشط ايجابيةمن خلال الاجابة على الاسئلة التالية:

- ١- تعلمي بطريقة ذاتية يزيد من استيعابي للمادة
- ٢- التعلم النشط يؤدي إلى تثبيت المعلومات
- ٣- منهج المادة مناسب لاستخدام طريقة التعلم النشط فيه
- ٤- كثرة المواد الدراسية عائق أمام تعلمي ذاتياً
- ٥- انتقال التدريس من التلقين إلى التعلم النشط رفع من مستوى تحصيل الطالبات

- ٦- يساعد التعلم النشط على استغلال التقنية للحصول على المعلومات
- ٧- يساعد التعلم النشط الطالبة على التعلم حسب سرعة استيعابها
- ٨- طريقة التعلم النشط أكثر متعة من طرق التدريس الأخرى
- ٩- يتيح التعلم النشط الحصول على المعلومات من مصادر متعددة
- ١٠- يساعد التعلم النشط على زيادة الدافعية للتعليم
- ١١- يتيح التعلم النشط التعاون بين الطالبات بشكل واضح
- ١٢- التعلم النشط يرفع من ثقة الطالبة بنفسها

ومن خلال ل رسم مخطط هيكلية.....وبعد فرز النتائجتوصلت الباحثة الى ...كانت اجابة ٥٣% الى حدما

تعلمي بطريقة ذاتية يزيد من استيعابي.....وإجابة ٣٠% اوافق و ٣٠% الى حد ما التعلم النشط يؤدي إلى تثبيت المعلومات

وكذلك اجابة ٢٤,٢% اوافق و ٤٢,١% الى حد ما منهج المادة مناسب لاستخدام طريقة التعلم النشط ...و

اجابة ٤٢,٤% اوافق و ٢٤,٢% الى حد ما انتقال التدريس من التلقين إلى التعلم النشط رفع من مستوى تحصيل الطالبات

وكذلك اجابة ٣٣,٣% الى حد ما يساعد التعلم النشط على استغلال التقنية للحصول على المعلومات وكذلك اجابة

٣٩,٤% الى حد ما

يساعد التعلم النشط الطالبة على التعلم حسب سرعة استيعابها واجابة ٣٦,٤ % اوافق و ٣٠,٣ % الى حد ما طريقة التعلم النشط أكثر متعة من طرق التدريس الأخرى..... واجابة ٣٣,٣ % الى حد ما و ٣٩,٤ % لا اوافق يتيح التعلم النشط الحصول على المعلومات من مصادر

وكذلك اجابة ٣٦,٤ % اوافق و ٢٤,٢ % الى حد ما يساعد التعلم النشط على زيادة الدافعية للتعليم..... واجابة ١٨,٤ % الى حد ما و ٤٢,٤ % لا اوافق يتيح التعلم النشط التعاون بين الطالبات بشكل واضح..... واجابة ٣٩,٤ % الى حد ما و ٢٧,٣ % لا اوافق التعلم النشط يرفع من ثقة الطالبة بنفسها.... اما بالنسبة لاراء الطالبات بعد الانتهاء من التجربة فكانت كالتالي :

بعض اراء الطالبات عن المحطات العلمية :

الطالبة منيرة جيلان

افضل من الطريقة التقليدية وتساعد الطالبة على استخراج المعلومة بنفسها وتنمي ذكائها وتفكيرها

الطالبة هدى شبوب :

طريقة جدا رائعة ومشوقة... وافضل بكثير من طريقة التعليم التقليدية.... بحيث فيها ثقة في النفس... واعتماد على النفس للوصول للمعلومات واكتشافها.... وفيها ايضا تثبيت للمعلومات بحيث لا ننساها بسرعة

الطالبة منه منسى:

فكرة طريقة المحطات كانت جميلة وممتعة وافضل من الطريقة التقليدية لانها كانت تدفعنا للاعتماد على النفس في البحث عن المعلومة وبذل مجهود من المعلمة في الفيديوهات واوراق العمل.. ثم تلخيصها للنقاط المهمة في المحطات قبل نهاية الحصة

الطالبة فتوى صبرى :

المحطات كانت تولد الحماس والنشاط بيننا للانتقال من محطة واخرى لانجاز مهمتنا.. المحطات بشكل عام كانت جيدة ولكن المحطة الالكترونية بشكل خاص كانت ممتعة جدا... فكرة المحطات شيقة وافضل بكثير من الطريقة التقليدية..

الطالبة مى عادل :

طريقة المحطات... افضل من الطريقة التقليدية لانها تنشط جميع الطالبات لاستخراج المعلومات مما يرسخ المعلومات في الذهن لان الطالبة تستخدم فيها طريقة الكتابة والبحث وتحفز هذه الطريقة روح التعاون بين افراد المجموعة

تتفق نتائج هذا البحث مع دراسة ماجدة البلوي وثاني الشمري، التي أظهرت تفوق المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية المحطات في تنمية مهارات عمليات العلم. كما تدعم دراسة فداء الخياط وحامد بالياس الفكرة ذاتها، حيث وجد أن استخدام المحطات بأسلوب تعاوني يساهم في تحسين اكتساب المهارات، مما يعزز مصداقية نتائج هذا البحث ويشير إلى فاعلية المحطات التعليمية في رفع دافعية الطالبات.

مناقشة النتائج :

توصلت المعلمة الى ان اتجاهات طالبات الصف الثالث علمي بعد تطبيق المحطات العلمية كانت ايجابية... نحو التعلم النشط....ويكمن السبب من وجهة نظري الى ان الطالبات بحاجة الى عامل الجذب والتشويق والمتعة....اثناء الحصة الدراسية.....وهذا ماتوفرة المحطات العلمية.....

توصيات البحث :

تشير الدراسات والبحوث العلمية الى وجود علاقة بين تنظيم عمليات التعليم واسلوب التعلم ويعد اسلوب المحطات العلمية من اشهر انواع التنظيمات التي تستخدم لتنظيم الانشطة العلمية داخل غرفة الصف أو المختبر.... ويحتوي اسلوب المحطات على مجموعة من الاجراءات والمهارات التي تؤدي الى ترابط....وانسجام.... عناصر العملية التعليمية .

وترى الباحثة ان المحطات عامل جذب.... بالنسبة الى مجاميع الطالبات وهم يعملون معا..... فتدفعهم للنقاش والتواصل.....قهي اكثر امتاعا للطالبات مما يخلق صفا تعليميا متجاوبا..... وأخيراً على الرغم من محدودية التجربة وعلى الرغم من التحديات التي واجهنا فإنها كانت تجربة إيجابية....وأضافت إلى خبرتي المتواضعة حول طرائق التعليم بعداً تطبيقياً لا يستهان به وبقي القول إن طالباتنا يستحقون أساليب تعليمية تزرع لديهم الثقة بالنفس.....لذى اوصي بما يلي :

٣. توظيف استراتيجية المحطات التعليمية لغرس اتجاه ايجابي نحو التعلم النشط .
٤. توفير البيئة الصفية المناسبة لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط .
٥. تدريب المعلمات على تصميم وتطبيق المحطات العلمية بشكل فعال

مثال لصحيفة تفكر

الموافق ١٤٣٤/١٣/٢٥ هـ

الامد

الحصه: الثالثة

صارحتني طالبتي...سماح بالصف الثالث علمي

بعدم تقبلها للاستراتيجيات الجديدة في التعلم.....وترى انها غير مجدية.....ولا تساعد على تثبيت المعلومةوانها مضيعة للوقت والجهد.....وانها تتمنى العودة للطريقة التقليدية.....

حاولت ان اوضح لها اهمية هذه الطرائق الحديثة....وانها تزيد من ثقة الطالبة بنفسها...وتساعد على ترسيخ المعلومة.....وتتمى روح الالفة والتعاون بين الطالبات

لكنها لم توفقتي الراي....واكتشفت ان هناك مجموعة من الطالبات لهن نفس الراي

مثال لصحيفة تفكر

الموافق ١٤٣٥/١/١٨ هـ

الاثنين

الحصه: الثانية

وصف الموقه

في يوم الاثنين....الحصه الثانية.....بالصف الثالث علمي

انثناء انشغال طالباتي بحل ورقة العمل كلا مع مجموعتها.....لاحظت ان طالبتي مصباح.....لاتشارك مجموعتها في حل الورقة.....حاولت تحفيزها وتشجيعها للمشاركة.....ولكنها لم تهتم وتشغل وقتها بالاحاديث الجانبية

التفسير

يبدو ان مصباح تشعر بالملل.....وفقدان الحماس.....وعدم الاحساس بالدافعية للمشاركة في تنفيذ المهمات التعليمية

الراي

يبدو لي ان مصباح.....لاتحب الرتابة ونفس الروتين.....تحتاج الى عامل جذب وتشويق....مما يجعل المهمات العلمية اكثر امتاعا